

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINI YANADA RIVOJLANTIRISH BO'YICHA HARAKATLAR STRATEGIYASI

Jamshidov Doniyor Dilshodbek o'g'li

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

jamshitovdon...k@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190072>

Annotatsiya

Mamlakatimizda mustaqilik yillarida vatanimizni rivojlantirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bu ishlardan biri O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Harakatlar strategiyasi 2017-yil 7-fevralda tuzilgan. U 2017-2021-yillarga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: strategiya, islohot, iqtisod, davlat, jamiyat, demokratiya, korrupsiya, diversifikatsiya.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishga qaratilgan Harakatlar strategiyasini 4 yo'nalishini oladigon bo'lsak. Unda aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi.

Aholining real pul daromadlarini va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar sonini va aholining daromadlari bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirildi. Budget muassasalari xodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar hajmini inflatsiya sur'atlaridan yuqori miqdorda izchil oshirildi. Yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta'minlash, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirildi. Mehnatga layoqatli aholining mehnat va tadbirkorlik faolligini to'liq amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish, ish kuchi sifatini yaxshilash, ishga muhtoj shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini kengaytirildi. Talablar uchun ham ko'plab imkoniyatlar yaratildi. Ko'plab sohalarda rag'batlantirish ishlari amalga oshirildi. Besh tashabbus doirasida ko'rik tanlov va musobaqalar bo'lib o'tmoqda. Yoshlar kontraktlari to'lab berilmoqda. Undan tashqari Navoiy stipendiyasi, Nihol mukofoti, Yil talabasi, Nomdor stipendiyalar va shu kabi ko'plab stipendiyalar joriy etildi.

Ushbu yo'nalishni 2 bandida Aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi oshirildi.

Aholiga majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyasini hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yaxshilash, aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda davlat-xususiy sherikligini rivojlantirildi. Aholiga tibbiy va ijtimoiy-tibbiy xizmat ko'rsatish qulayligi hamda sifatini oshirishga, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga

yo'naltirgan holda sog'liqni saqlash sohasini, eng avvalo, uning dastlabki bo'g'inini, tez va shoshilinch tibbiy yordam tizimini yanada isloh qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Oila salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, onalar va bolalarning sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishni kengaytirish, ularga ixtisoslashtirilgan va yuqori texnologiyalarga asoslangan tibbiy yordam ko'rsatish, chaqaloqlar va bolalar o'limini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni yanada kengroq amalga oshirishda ishlar qilindi. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini kuchaytirish, xotin-qizlar, kasb-hunar kolleji bitiruvchi qizlarining bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanada mustahkamlandi. Pensionerlar, nogiron, yolg'iz keksalar, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining to'laqonli hayot kechirishlarini ta'minlash uchun ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirildi. Nigironlar, pensionerlar, keksalar holidan habar olindi. Pensiya narxlari oshirildi. Farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish, aholi va tibbiyot muassasalarining arzon, sifatli dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlanishini yaxshilash, dori-darmonlar narxlarining asossiz o'sishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirildi. Aholi o'rtasida kasallanish ko'rsatkichlari pasayishini va umr uzayishini ta'minlash. Dori darmon ishlab chiqarishda hamkorlik ishlari amalga oshirildi. Aholini ijtimoiy himoya qilishning yangi tartiblarini joriy qilish va mustahkamlashga qaratilgan Vazirlar Mahkamasining "Aholini ijtimoiy himoya qilish sohasida davlat xizmatlari ko'rsatishning ayrim ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori bilan farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa va dafn marosimi uchun nafaqa Davlat xizmatlari markazlari orqali rasmiylashtirilishi belgilandi. Pandemiya sharoitida aholining zayf qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida tuzilgan Homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari joriy yil 2 apreldan 20 mayga qadar 9139 ta mahallada istiqomat qiluvchi 413 072 ta ehtiyojmand oilaga 49 mlrd. 910 mln. so'm miqdorida homiylik xayriyalari yetkazib berildi. Shuningdek, ijtimoiy sharoiti og'ir 14 ming nafardan ortiq xotin-qiz doimiy daromad olinadigan, 22 299 nafari haq to'lanadigan jamoat ishlari bilan ta'minlandi. Qolaversa, nogironligi bor xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilda 5579 nafar nogironligi bor xotin-qizga 2250 ta nogironlik aravachasi, 1357 ta eshitish moslamasi, 1972 ta reabilitatsiya vositalari yetkazib berish ko'zda tutilgan bo'lib, Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan 7 mlrd. so'mdan ziyod mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish va xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish. Xususiy tibbiyotni yanada rivojlantirish va ushbu jarayonga chet el investitsiyalarini keng jalb qilish bo'yicha joriy yil birinchi yarim yilligida davlat tibbiyot muassasalarida 173 xil outsorsing xizmatlari bo'yicha faoliyat joriy qilinib (rejaga nisbatan 86,5 %), ularning 126 tasini taom tayyorlash; 47 tasini kir yuvish kabi xizmatlar tashkil etadi. Joriy yilning 1 may holatiga ko'ra tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha tibbiyot obyektlarida 209,3 mlrd. so'mlik (14%) ishlar bajarilgan, 195,0 mlrd. so'm (13%) moliyalashtirilgan. Respublika bo'ylab 21 ta obyektlarda qurilish ta'mirlash ishlari yakunlandi. Toshkent shahrida Ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazi foydalanishga topshirildi va zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Pandemiya sharoitida tibbiyot muassasalarini zarur asbob-uskunalar va jihozlar bilan ta'minlash uchun xalqaro tashkilotlar va moliyaviy institutlar mablag'larini jalb qilish bo'yicha tegishli hukumat

qarorlari loyihalari ishlab chiqildi. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish maqsadida 4 404 nafar xotin-qiz tadbirkorlik sohasiga jalb etildi. Xotin-qizlardan 1 448 nafarining hunarmandchilik, 301 nafarining kasanachilik sohasidagi tashabbuslari qo'llab-quvvatlandi. Qolaversa, 426 nafar xotin-qizga mazkur maqsadlarni amalga oshirishini rag'batlantirish maqsadida banklar tomonidan jami 58 mlrd. so'mdan ortiq kreditlar ajratilishiga ko'maklashildi. Xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida esa "Xalq banki"ga 42 mlrd. so'm va "Mikrokreditbank"ka 25 mlrd. so'm yo'naltirildi.

3 bandida Arzon uy-joylar barpo etish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, aholining hayot sharoitlari yaxshilanishini ta'minlovchi yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan.

Aholi, eng avvalo, yosh oilalar, eskirgan uylarda yashab kelayotgan fuqarolar va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj boshqa fuqarolarning yashash sharoitini intiyozli shartlarda ipoteka kreditlari ajratish hamda shahar va qishloq joylarda arzon uylar qurish orqali yanada yaxshilandi. Aholining kommunal-maishiy xizmatlar bilan ta'minlanish darajasini oshirish, eng avvalo, yangi ichimlik suvi tarmoqlarini qurish, tejamkor va samarali zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali qishloq joylarda aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlashni tubdan yaxshilash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash, maishiy chiqindilarni qayta ishlash komplekslarini qurish va modernizatsiya qilish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, aholini chiqindini yo'q qilish bo'yicha zamonaviy obyektlar bilan ta'minlandi. Aholiga transport xizmati ko'rsatishni tubdan yaxshilash, yo'lovchi tashish xavfsizligini oshirish va atrof muhitga zararli moddalar chiqishini kamaytirish, har tomonlama qulay yangi avtobuslarni sotib olish, avtovokzal va avtostansiyalarni qurish hamda rekonstruksiya qilindi. Yo'l infratuzilmasi qurilishi va rekonstruksiya qilinishini davom ettirish, eng avvalo, mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish, xo'jaliklararo qishloq avtomobil yo'llarini, aholi punkti ko'chalarini kapital va joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Yangi elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish, past kuchlanishli elektr tarmoqlari va transformator punktlarini yangilash asosida aholini elektr energiyasi hamda boshqa yoqilg'i-energiya resurslari bilan ta'minlashni yaxshilash, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirildi. Teatr va tomosha maskanlarini, madaniy-ma'rifiy tashkilotlar va muzeylar faoliyatini rivojlantirish hamda takomillashtirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlandi.

4 bandida Ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratildi.

Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirildi. Ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko'rish ishlari olib borildi. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash,

bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirildi. Umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganildi. Bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishga, ularni musiqa hamda san'at dunyosiga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sporti obyektlarini, bolalar musiqa va san'at maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilindi. Kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini bozor iqtisodiyoti va ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash hamda ishga joylashtirish borasidagi ishlarni takomillashtirildi. Ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko'paytirishdi.

Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash orqali bolalarni maktabgacha ta'lim bilan keng qamrab olinishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yana-da rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori imzolandi. Qarorga ko'ra, respublika bo'ylab davlat-xususiy sheriklik asosida maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish rag'batlantirilib, tijorat banklari va xalqaro moliya institutlarining imtiyozli kreditlarini jalb qilish orqali tadbirkorlarga uzoq muddatli va imtiyozli kreditlar ajratish belgilab qo'yildi. "2020/2021 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida"gi Prezident Qarori qabul qilinib, unda ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini yiriklashtirish, profil ixtisoslashuv sohalarini kengaytirish, yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrovini kengaytirish va xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish masalalari nazarda tutildi. Qarorga asosan, 2020-2021 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalari bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakliga 103 575 nafar, sirtqi ta'lim shakliga 31 350 nafar, kechki ta'lim shakliga 5 025 nafar, magistratura uchun esa - 10 425 nafar etib tasdiqlandi. Qaror bilan, shuningdek, xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish maqsadida, Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligining tavsiyanomasiga ega bo'lgan xotin-qizlar uchun bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha umumiy belgilangan davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlariga nisbatan qo'shimcha to'rt foizli davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari ajratildi. Davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish tartibini takomillashtirish yuzasidan "Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning "Springer Nature" nashriyoti bilan qiymati 100 ming dollarlik shartnoma imzolanib, mahalliy olimlarning xorijiy nashrlarini keskin oshirishga qaratilgan "Proofreading service" xizmatini rivojlantirish yuzasidan chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi.

"El-yurt umidi" jamg'armasi tomonidan 700 nafardan ziyod olimlar, professor-o'qituvchilarni chet elga ilmiy izlanish va malaka oshirish uchun yuborish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, tasdiqlandi.

5 bandi Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish deb belgilandi.

Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirishdi. O'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirish hamda xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etildi. Yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish, bolalar va yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etildi. Yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, yosh oilalar uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratildi. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "besh muhim tashabbus"ni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, zamonaviy IT-parklar, madaniyat muassasalari va sport inshootlari, mutlaqo yangi namunadagi ta'lim maskanlari — "Prezident maktablari", "Temurbeklar maktabi", "Ijod maktablari" bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yil mamlakatimizda "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" deb e'lon qilindi.

2017-2020 yillarda shaharlarda energiya jihatdan samarador arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturi amalga oshirilmogdi, uning doirasida 50 286 ta xonadondan iborat 1 136 ta ko'p qavatli uylarni, bundan tashqari, namunaviy loyiha asosida qishloq joylarida 75 ming turar joylarni qurish mo'ljallandi. Yevropa Ittifoqi va 21 ta xorijiy mamlakat bilan savdo-iqtisodiy, investitsiya, texnologiya va moliyaviy-texnik sohalarda 22 ta "yo'l xarita"lari tasdiqlandi. Harakatlar strategiyasida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish bo'yicha komissiyalar "Taraqqiyot strategiyasi" markazi bilan hamkorlikda faoliyat yuritdi. 2017 yilning avgust-sentabr oylari davomida statistik va boshqa ma'lumotlarni yig'ish, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni va barcha darajadagi davlat organlari faoliyatining natijalarini o'rganish, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari, ilmiy doira vakillari va xorijiy mutaxassislarni keng jalb etgan holda uchrashuvlar, "davra suhbatlari", so'rovlar, ekspert va jamoatchilik muhokamalari o'tkazish orqali Harakatlar strategiyasini amalga oshirish yakunlari tizimli tahlil qilinadi. 2017-yil 1 -dekabrga qadar muddatda mamlakatni rivojlantirish yakunlarini hisobga olgan holda "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturining ijrosi" axborot-tahliliy sharhi nashr etildi va tarqatildi. Harakatlar strategiyasini 2018-yilda amalga oshirish bo'yicha ishlab chiqiladigan Davlat dasturi loyihasiga kiritish uchun taqdim etiladigan dolzarb takliflarning tayyorlanishi, yig'ilishi va umumlashtirilishini, ularning 2017-yil 10-noyabrga qadar muddatda Harakatlar strategiyasini amalga oshirish

bo'yicha Milliy komissiyaga ko'rib chiqish uchun kiritilishini ta'minlanadi. Mamlakatimizda Harakatlar strategiyasi natijasida ko'plab ishlar qilinmoqda. Mamlakatimiz rivojlanishi uchun katta hissa qo'shdi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. "Harakatlar strategiyasi.
2. Mirziyoyev Sh.M.: "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz". 2019y.
3. Mirziyoyev Sh.M.: "Buyuk kelajagimizni mard va olijjanob xalqimiz bilan birga quramiz". 2019 y.
4. Mirziyoyev Sh.M.: "Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi". 2019 y.
5. Mirziyoyev Sh.M.: "Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari". 2020 y.
6. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili" da amalga oshirishga oiddavlat Dasturi to'g'risida PF-5308-sonli Farmoni, 2018 yil 7 Yanvar
7. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022-y. 19-b. .
8. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022-y. 52-b
9. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022 y. 45-b.
10. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022 y. 71-b.
11. 11.Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022-y. 52-b.
12. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
13. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-taraqqiyot-strategiyasi--inson-qadrini-uluglagan-xalqchil-bosh-dastur>
14. <https://conf.sciencebox.uz/index.php/INNOVATSIYA/article/download/344/320>